

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI-2023

Società Archeologica Veneta OdV

ARCHEOLOGIA VENETA

*JOURNAL OF ANCIENT STUDIES
ON NORTH-EASTERN ITALY*

XLVI – 2023

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV

Iniziativa editoriale promossa e realizzata da

**SOCIETÀ
ARCHEOLOGICA
VENETA ODV**

con il contributo di

SAV OdV
cinque per mille 2023 (redditi 2022)

in collaborazione con

1222-2022
800
ANNI

**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA**

Università
Ca' Foscari
Venezia
Dipartimento di
Studi Umanistici

**UNIVERSITÀ
di VERONA**
Dipartimento
di **CULTURE E CIVILTÀ**

**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per le province di
Verona, Rovigo e Vicenza

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per l'Area Metropolitana di Venezia
e le Province di Belluno, Padova e Treviso

Soprintendenza Archeologia,
Belle Arti e Paesaggio
per il Comune
di Venezia e Laguna

Rivista inserita nel progetto ZENODO

zenodo

ISSN 0392-9876

ARCHEOLOGIA VENETA

JOURNAL OF ANCIENT STUDIES ON NORTH-EASTERN ITALY

XLVI – 2023

Rivista scientifica annuale double-blind peer reviewed

SOCIETÀ ARCHEOLOGICA VENETA - ODV - PADOVA

Comitato scientifico:

GIULIO CARRARO - direttore responsabile
MICHELE ASOLATI
PATRIZIA BASSO
CARLO BELTRAME
JACOPO BONETTO
BRUNELLA BRUNO
GIAMPAOLO CANDIANI
HEIMO DOLENZ
GIOVANNA GAMBACURTA
FULVIA MAINARDIS
ROBERT MATIJAŠIĆ
MARA GIOIA MIGLIAVACCA
ELISA POSSENTI
MARISA RIGONI
CECILIA ROSSI
CINZIA ROSSIGNOLI
DIRK STEUERNAGEL
FRANCESCA VERONESE
PAOLA ZANOVELLO
ARTURO ZARA

Comitato redazionale:

ARTURO ZARA - direttore editoriale
VALENTINA FAMARI - vicedirettore di redazione
CINZIA BETTINESCHI - segretario di redazione
FIORENZA BORTOLAMI
GIULIO CARRARO
NADIA CAMPALDINI
ANDREA COZZA
BEATRICE FRANCHINI
GIORGIO GARATTI
ANDREA GIUNTO
CHIARA MARCOLONGO
MICOL MASOTTI
MICHELE MATTEAZZI
BEATRICE VALLE
DANIELE ZAMPIERIN

Creative Commons Attribution 4.0 International - 2024

Società Archeologica Veneta OdV - Padova, Corso Garibaldi n. 41, 35121 Padova
tel. 349/3682650; c.f. 80009900285

pec: archeologicaveneta@pec.csvpadova.org

mail società: archeologicaveneta@gmail.com

mail redazione: redazione.archeologiaveneta@gmail.com

web: www.archeologicaveneta.com

Registro Operatori Comunicazione ROC n. 6675

Registri delle Organizzazioni di Volontariato:

Registro delle Associazioni del Comune di Padova, n. 699

Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS), n. Rep. 53342

Autorizzazione del Tribunale di Padova n. 584 dell'8.2.1978

Annotazione del 3 agosto 2022 al n. 584 Registro Stampa

La rivista viene distribuita gratuitamente ai Soci ordinari della SAV in regola con la quota sociale

Progetto grafico e impaginazione: Arturo Zara

Società Archeologica Veneta - OdV

Elenco dei soci

Anno associativo 2023

Francesca Agostini	Analcleto Della Valle
Alberto Amadori	Sara Emanuele
Maria Rosa Baiocchi	Valentina Famari
Bernadette Balcom	Tommaso Fantin
Marzia Banci	Gastone Favero
Claudio Barin	Luciano Ferrario
Lucia Barin	Claudio Ferraro
Gian Luigi Bertaggia	Matteo Fusari
Maria Elena Bertoli	Mariolina Gamba
Cinzia Bettineschi	Giovanna Gambacurta
Elodia Bianchin Citton	Giorgio Garatti
Eleonora Boscolo	Grazia Gazzea
Gianpaolo Candiani	Gian Carlo Giglio
Loredana Capuis	Andrea Giunto
Giulio Carraro	Andrea Raffaele Ghiotto
Gabriella Centanin	Roberto Gottardo
Anna Maria Chieco Bianchi	Marta Jorfida
Luigina Corazza	Luigi Magnini
Andrea Cozza	Chiara Marcolongo
Francesco Cozza	Antonio Martini
Peppino Daberto	Micol Masotti
Grazia Daberto	Michele Matteazzi
Filippo De Angeli	Alessandra Menegazzi
Marco De Paolis	Cristina Mengotti

Maria Mengotti

Michelangelo Munarini

Silvia Paltineri

Francesca Pandolfo

Maria Teresa Pavan

Sonia Pigato

Adolfo Piron

Andrea Pisana

Elsa Pozzer

Carla Professione

Camillo Riello Pera

Marisa Rigoni

Francesca Ronchese

Angela Ruta Serafini

Daniela Sacco

Giovanna Sandrini

Ludovica Sasso

Rosella Serafini

Mauro Sinigaglia

Francesco Tavella

Loris Vedovato

Federica Wiel Marin

Francesca Zambon

Marcella Zambon

Daniele Zampierin

Paola Zanovello

Arturo Zara

Trieste

Editoriale

Giulio Carraro

Arturo Zara

presidente SAV OdV e direttore responsabile

vicepresidente SAV OdV e direttore editoriale

Grazie all'impegno costante di chi presta con generosità e competenza le proprie abilità e il proprio tempo alle attività, non solo di redazione ma anche di "relazione", questa terza serie di *Archeologia Veneta. Journal of Ancient Studies on North-Eastern Italy* ha ormai raggiunto una nuova dimensione scientifica a cui va di pari passo una più ampia dimensione territoriale che valica i precedenti confini. Quegli orizzonti molto ampi, che oltre quarant'anni fa caratterizzavano la neonata Rivista, si erano via via ristretti. Ed è naturale che i contenuti della pubblicazione abbiano seguito quelli che erano gli interessi dei Soci, principali destinatari dell'iniziativa editoriale della *Società Archeologica Veneta OdV*. Oggi l'Associazione vede la partecipazione e l'adesione di una platea di appassionati che non sono più solamente padovani, perciò l'ampliamento dell'area di interesse non può senz'altro risultare singolare. Un'ulteriore conseguenza della direzione intrapresa è giunta del tutto inaspettata, ma gradita: grazie alla digitalizzazione della Rivista, abbiamo iniziato ad avere lettori in tutto il mondo, i quali scaricando *Archeologia Veneta* in pdf sia dal nostro sito internet che dall'archivio *open access* Zenodo, hanno la possibilità di consultare gli articoli anche oltre oceano. Crediamo si tratti di un risultato molto soddisfacente e che gratifica gli sforzi di chi lavora alla Rivista, degli autori che ci scelgono come sede editoriale, ma anche di tutti i Soci – tanto quelli storici, quanto le giovani leve – che sono il vero volano della pubblicazione.

Agli esiti editoriali della Rivista, che, a nostro avviso, di anno in anno sta migliorando e consolidando i propri standard scientifici, è strettamente correlato anche il futuro della nostra *Società Archeologica Veneta*. Tra il 2023 e il 2024, nell'ambito di un preciso progetto di rilancio delle attività societarie, che molto hanno sofferto in questi anni "post Covid", abbiamo intrapreso una delicata fase di rinnovamento, che, proprio in queste settimane, è stata contraddistinta dal trasferimento della sede – non certo senza rammarico, ma con rinnovato slancio – dalla storica palazzina di corso Garibaldi alla saletta rinascimentale di Palazzo Folco in via Aquileia, grazie ad una fruttuosa convenzione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso.

INDICE
XLVI – 2023

PADOVA

La necropoli di Montagnana-Ca' Nogare.
Elementi di confronto con l'abitato di Montagnana-Borgo S. Zeno

2

Elodia Bianchin Citton

Tavola iscritta da Este. Il contributo del restauro

44

Stefano Buson

Ateste. Il limite meridionale della città antica

64

Cinzia Tagliaferro

Il Laboratorio di Archeologia Sperimentale e Ricerche sulla Tecnologia (LASERT)
dell'Università di Padova

74

Massimo Vidale, Valentina Famari, Vanessa Forte,
Margarita Gleba, Ivana Angelini, Stefania Mazzocchin

ROVIGO

Alcune osservazioni sulla forma calice dagli scavi di San Basilio di Ariano nel Polesine
(campagne 2019-2022)

86

Giorgio Garatti, Giulia Iadicicco

TREVISO

Nuovi dati per l'identificazione di un produttore di vino della Cisalpina in età augustea

104

Stefania Mazzocchin, Cinzia Rossignoli

VENEZIA

Palazzo Priuli Manfrin a Canareggio: nuovi dati per la prima Venezia **118**

Cecilia Rossi, Giovanna Bosi, Rossella Cester, Mirko Fecchio,
Marta Mazzanti, Mauro Rottoli, Paola Torri

VERONA

«Altri li credono o barbarici o romani»:
l'archivio De Stefani e le indagini archeologiche nella bassa Valpantena **144**

Angelica Gabrielli

VICENZA

Il ripostiglio di aes rude dal Bostel di Rotzo (Altopiano dei Sette Comuni) **164**

Giovanni Gorini

Il territorio di Vicenza in epoca romana:
nuovi dati dalle indagini archeologiche 2020-2023 nel Bacino Diaz **194**

Giulia Pelucchini, Ilaria de Aleo, Andrea Betto

TRIESTE

La collezione numismatica e il medagliere del Museo J.J. Winckelmann di Trieste:
un progetto di studio del materiale numismatico e archivistico **212**

Gaia De Lazzari, Giulia Modugno

Este, via Settabile, Segnacolo composto da tre cippi in trachite ancora infissi nelle loro sedi originarie
(PIRAZZINI *et alii* 2023, p. 39, fig. 5 - Archivio SABAp-Ve-Met)

Ateste. Il limite meridionale della città antica

Cinzia Tagliaferro*

Riassunto

Il recente tracciato viario messo in luce lungo via Settabile ad Este, rivelatosi il percorso urbano E-O più meridionale della città antica, non solo mostra interessanti relazioni con altri già noti in ambito urbano ed extraurbano, ma ha fatto anche emergere inediti rapporti topografici con altre evidenze archeologiche contigue. Ultimo a frapporsi tra l'abitato e la sponda sinistra del fiume Adige, si ubica a breve distanza da un ponte di cui oggi sono stati rinvenuti alcuni nuovi elementi.

Abstract

The road pattern recently discovered along via Settabile in Este, turned out to be the southernmost E-W of the ancient city, not only shows interesting relationships with other roads already known both in urban and suburban areas, but it has also brought out previously unknown topographic connections with other contiguous archaeological evidences.

This road, that is the last one standing between the town and the left bank of the Adige river, is located a short distance away from a bridge of which some new elements have been found nowadays.

I contributi più recenti mirati alla ricostruzione del tessuto urbanistico di Este romana hanno portato alla localizzazione del complesso forense e, contestualmente, all'approfondimento dello studio sull'organizzazione viaria cittadina. La ricerca, tuttora in corso, ha evidenziato il rapporto di stretta complementarietà tra il reticolo stradale e la componente primaria del paesaggio di Ateste rappresentata dall'idrografia. A confermare e a ribadire tale interazione è anche il nuovo tratto stradale di via Settabile portato in luce nel 2022 nel settore meridionale del sito antico che, rispetto a molti tracciati urbani noti, presenta tutte le caratteristiche di un vero e proprio "limite pomeriale". Lungo via Settabile a Este (PD) è stato infatti individuato un tratto di strada dalla considerevole continuità

d'uso¹. Tale via che a N lambisce l'area dell'ex Ospedale Civile dove già in passato, in due campagne di scavo, si erano verificati importanti ritrovamenti, è risultata ricalcare il tracciato di un antico asse viario E-O sul cui margine N confluiscono vie laterali e ben marcati appaiono i limiti di lotti abitativi che vi si affacciavano, mentre il margine S è prossimo all'antico corso dell'Adige, limite meridionale naturale della città² (fig. 1). La nuova scoperta, ubicandosi in un punto nevralgico del sito antico, ha pertanto suggerito una revisione dei numerosi dati acquisiti nel tempo, mirata al riconoscimento e alla definizione dei rapporti topografici tra la via e le diverse evidenze archeologiche di epoca romana finora restituite da questo settore urbano pluristratificato³. Va considerata innanzitut-

* Independent Researcher
cinzia.tagliaferro@gmail.com

fig. 1 In giallo il posizionamento della strada antica (rielaborazione grafica di E. Rota da TAGLIAFERRO 2105b, pp. 54-55, fig. 2).

to la sua stretta contiguità areale con i tre assi viari di opposto orientamento individuati nella campagna di scavo degli anni 1978-1980 e databili ad età augustea che, insistendo su percorsi preesistenti, separavano unità abitative consimili. Si deve tuttavia sottolineare che in quell'occasione non fu possibile scavare le abitazioni per l'intero asse N-S e risalire perciò alla loro lunghezza complessiva, né si intercettarono eventuali strade ortogonali che ne definissero la partizione interna agli isolati⁴. Le indagini del 1992-1994 invece diedero un importante contributo allo sviluppo della ricerca in quanto, condotte a N degli scavi precedenti, portarono alla luce non solo unità abitative contigue e giustapposte a quelle meridionali⁵, ma anche due assi viari, di cui uno del

tutto inedito⁶ che si rivelarono, tutti, il prolungamento in quella direzione dei meridionali già noti (b 5-8). In quella stessa occasione si individuò anche un percorso E-O (b9), oggi non più identificabile con un asse viario urbano quanto, più verosimilmente, con un percorso di collegamento tra due *domus* contigue contrapposte, ubicate su due tracciati paralleli adiacenti⁷. In tale contesto la nostra nuova strada, con il suo tracciato E-O, privo di discontinuità e ribadito nel tempo sullo stesso asse con tecnica diversificata⁸, si caratterizza invece come una vera e propria struttura viaria, e quindi come un tracciato, su cui andavano ad intestarsi vie ortogonali già preromane con il loro prolungamento verso S. Se i tracciati N-S sono gli stessi, molto più incerta si rivela invece l'afferenza dei

limiti di lotti abitativi che vi si affacciavano alle unità del quartiere meridionale, e ciò in considerazione dell'ampio spazio ancor oggi intercorrente tra il blocco ospedaliero e via Settabile, potenzialmente sufficiente ad ospitare un'ulteriore serie di *domus* se non addirittura un altro isolato, maggiormente contiguo, questo, al nostro tracciato.

Pur nell'ambito dunque di una ricostruzione ancora parziale della pianificazione urbanistica di tipo residenziale adottata in questo quartiere⁹, è incontrovertibile che questo di via Settabile rappresenti il tracciato urbano più meridionale ad oggi noto. A sud di esso, a brevissima distanza, si trovava infatti la scarpata spondale del fiume Adige, macroscopico confine naturale che, in questo tratto, separava l'insediamento atestino dalla vasta necropoli sudoccidentale di Morlungo¹⁰.

Data la conformazione idrografica dell'areale in oggetto e la loro ubicazione, è del tutto evidente che questo tracciato viario così come la necropoli antistante, necessitassero di una costante protezione dalle esondazioni dell'Adige, attuata già in epoca preromana tramite arginature su entrambe le sue sponde, e garantita anche alle infrastrutture che ne costituivano il raccordo¹¹. Questo "passaggio obbligato" verso il polo funerario di Morlungo, risultando attivo anche in epoca romana prelude inoltre ad una sistemazione più monumentale quale un ponte lapideo che ora, senza più suggestione alcuna, pare sempre più identificabile non solo con la spalla e la pila già intraviste all'inizio del 1900 nel Brolo Regazzola, ma anche con alcuni elementi lapidei rinvenuti nel recente scavo della strada. Risulta allora

interessante notare come quest'appezzamento, ubicandosi a sud dell'allineamento via Pilastro-via Settabile e prospettando sull'antica sponda settentrionale del fiume, suggerisca indirettamente la localizzazione, nei pressi, anche del ponte preromano e come potrebbe indiziare, ora, anche il segnacolo in trachite, ribadito nel tempo, rinvenuto sul margine N della nostra strada¹². In tale prospettiva appare ancora più significativo notare come tale brolo si ubicasse anche a brevissima distanza da via Pelà Tono¹³, prolungamento meridionale di via Salute direttrice oggi identificata con il principale percorso N-S della città¹⁴. L'insieme dei dati in nostro possesso concorre dunque a localizzare questo ponte sull'Adige in quella fascia di terreno compresa tra via Pelà Tono e via Settabile a N, e la Statale n.10 a S, e ad ipotizzarne la strettissima funzionalità al citato percorso N-S. La significativa relazione topografica così istituita tra questo fondamentale asse viario urbano ed il manufatto idraulico, confermerebbe una volta in più come gli elementi di ponte tuttora visibili dietro l'abside della Chiesa della B.V. della Salute¹⁵, anziché prova del passaggio nelle vicinanze di un ramo atesino¹⁶ debbano essere ritenuti, più correttamente, *disiecta membra* dell'imponente infrastruttura realizzata, solo qualche centinaio di metri più a S, sull'Adige¹⁷.

In questo quadro topografico il tratto di via Settabile recentemente indagato, si configura pertanto come parte del percorso cittadino E-O più meridionale della città: esso verso E andava ad incrociare ortogonalmente via XXVIII Aprile e subito dopo via Gambina, i percorsi N-S più orientali ad oggi

fig. 2 In giallo la direttrice E-O più meridionale di Ateste (rielaborazione grafica di E. Rota da TAGLIAFERRO 2015b, pp. 54-55, fig. 2).

noti della città (b8 e b10)¹⁸. Verso O invece dopo aver incrociato il percorso N-S principale rappresentato da via Salute, la nostra direttrice aveva il suo prolungamento rispettivamente nel tratto individuato in via Salute 16 (a3) e in quello nel fondo Bevilacqua (a4)¹⁹ e, più oltre, in quello rinvenuto nel 1911 nel fondo Cortelazzo. In questa ultima località essa andava ad intestarsi, poco più a N della sua confluenza con direzione SE nell'Adige, sul canale defluente dallo Scolo di Lozzo²⁰ confine naturale occidentale della città (fig. 2).

Non sfugge come, in questo settore meridionale, tale tracciato fosse topograficamente in rapporto diretto con un'area soggetta in età augustea a quel poderoso intervento di rettifica dell'alveo dell'Adige²¹

che, tra le varie azioni, prevede anche la ricolmata delle sue sponde. In particolare, per quanto qui interessa, a seguito di questa operazione anche l'area golenale settentrionale analogamente alla sponda opposta²², ebbe da allora una destinazione funeraria²³, come comprovano i vari nuclei di tombe romane rinvenuti lungo la fascia di terreni²⁴ tutti compresi nella fascia a sud del nostro percorso.

La preminente funzione di punto di intersezione e di diramazione di tutta quest'area, che come abbiamo visto si caratterizza per la forte vocazione confinaria e la prossimità ad un ponte sull'Adige, appare ulteriormente rafforzata dunque dall'intestazione sul corso d'acqua di un tracciato viario cui il ponte stesso dava continuità nelle diverse

fig. 3 L'allineamento dei recinti funerari di Via dei Paleoveneti, indagini 2004 (elaborazione grafica della Geoarcheologi Associati sas).

e opposte direzioni, assolvendo ad un'importante funzione di coordinamento territoriale. Tale ponte infatti doveva rappresentare un fondamentale elemento di raccordo urbanistico tra la viabilità interna e la sua proiezione extraurbana meridionale rivolta, come documentato, in più direzioni. Ed una proiezione diretta del principale percorso N-S della città, oltre il fiume, è ben rappre-

sentata dall'allineamento lungo via dei Paleoveneti di vistosi monumenti funerari romani (fig. 3) che per ubicazione, tipologia e pregio già dal loro rinvenimento preludevano alla presenza di un'importante direttrice²⁵. Va sottolineato inoltre che l'individuazione di questa direttrice oggi ben motiva anche la presenza di altri monumenti funerari analoghi che, finora topograficamente poco

fig. 4. Restituzione dell'assetto viario in rapporto al fiume (rielaborazione grafica di E. Rota da TAGLIAFERRO 2105b, pp. 54-55, fig. 2).

caratterizzati, dovevano invece e assai verosimilmente occupare una posizione ad essi speculare²⁶. A ciò si aggiunga che verso O, a breve distanza e parallela a tale direttrice, gli scavi hanno portato alla luce una strada preromana di cospicue dimensioni e ripristinata in epoca romana²⁷, che si raccordava al corso d'acqua tramite una banchina d'attracco, prossima ad un guado. La presenza anche di questa direttrice, rispetto alla quale il ponte si ubicava poco più ad E, ribadisce

come esso rappresentasse un fondamentale snodo verso il territorio extraurbano posto com'era in corrispondenza di uno degli accessi più importanti della città (fig. 4). Un ponte che, in rapporto con il tracciato cittadino E-O più meridionale e con il principale percorso N-S della città, era caratterizzata dalla doppia funzionalità di coordinamento urbano e territoriale, sia terrestre che fluviale, a servizio del settore sudoccidentale di Ateste.

Note

¹ La strada, venuta alla luce nel 2022, si data a partire dal V sec. a.C. Lo scavo, è stato eseguito dalla ditta Costruzioni Generali Girardini S.p.A. con l'assistenza archeologica di Pet.ra. Società Cooperativa e la direzione scientifica di Carla Pirazzini, funzionario competente per il territorio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le province di Belluno, Padova e Treviso. PIRAZZINI *et alii* 2023, pp. 35-46.

² Sul percorso fluviale si veda BALISTA 2015, pp. 11-36.

³ BAGGIO BERNARDONI 1981, pp. 99-114; TOSI 1992, pp. 380-384; RUTA SERAFINI-STRINO, LELLI 1998, pp.11-23; RINALDI 2009, pp.11-26; RINALDI 2012, pp. 127-129.

⁴ Per la presenza a S del cantiere di altre costruzioni e dell'impianto di betonaggio. A livello orizzontale l'organizzazione per isolati era già stata suggerita qui dagli assi N-S.

⁵ Che permisero di recuperare il modulo adottato all'interno degli isolati di questo quartiere residenziale romano: le *domus* del quartiere settentrionale hanno una larghezza di 16 m ed una lunghezza di circa 20 m (13 *passus*) pari alla larghezza di quelle meridionali, di cui condividono l'orientamento ma non le dimensioni essendo stata attribuita a queste ultime una pianta quadrangolare. RINALDI 2009, pp. 18-19 che segue BAGGIO BERNARDONI 1981.

⁶ Cfr. RUTA SERAFINI *et alii* 1998, p.12 e p.22, nota 19.

⁷ RUTA SERAFINI *et alii* 1998, p. 22, nota 26.

⁸ Durante la fase di romanizzazione (II-I sec. a.C.) la strada di via Settabile rimane pertanto in uso dapprima con una nuova pavimentazione a scaglie e successivamente (dalla fine del I a.C. alla metà del I sec. d. C.) lastricata con grandi basoli di trachite euganea.

⁹ Si veda RUTA SERAFINI *et alii*. Per l'età romana si veda la proposta di ricostruzione per isolati di RINALDI 2009, p. 20, fig. 8.

¹⁰ Fin dall'Ottocento le indagini archeologiche avevano evidenziato la preminente destinazione funeraria dell'area ubicata oltre la sponda meridionale del fiume e dunque la sua dislocazione extraurbana rispetto al centro antico.

¹¹ Come certamente quel guado/attracco a meridione verosimilmente collegato ad un ponte di legno per favorire il transito da e per la città. Sul ponte riconducibile a questo guado si vedano BALISTA-RINALDI 2002, p. 32, nota 23.

¹² BALISTA *et alii* 2005, p. 188; BALISTA *et alii* 2010, p. 145; TAGLIAFERRO 2015b, p. 59. Per il segnacolo preromano si veda PIRAZZINI *et alii* 2023, pp. 37-39, fig. 5.

¹³ Lo scavo ha avuto come limite occidentale proprio l'incrocio di Via Pelà Tono con Via Settabile.

¹⁴ TAGLIAFERRO 2015b, p. 53.

¹⁵ Posta poco più a nord e da cui la via deriva il nome cfr. ZERBINATI 1982, pp. 277-278, n. 97a. I resti del ponte vennero rinvenuti nella zona nel 1842 ma è significativo che le successive indagini nell'area mirate alla scoperta di altri suoi elementi non abbiano mai dato alcun esito.

¹⁶ Passaggio mai suffragato peraltro da studi geomorfologici ma anzi smentito dal rinvenimento, in tutto l'areale d'interesse del complesso forense, di quartieri residenziali e dalle loro infrastrutture.

¹⁷ Una loro "migrazione" dal sito originario appare motivata da ragioni di conservazione della memoria storica che, come noto, riconosceva nelle chiese una delle sedi privilegiate per la raccolta di antichità. Il sagrato del Duomo cittadino per esempio ha restituito numerosi monumenti funerari provenienti dalla vicina necropoli di via S. Stefano.

¹⁸ Per via Gambina si veda BALISTA-RUTA SERAFINI 2008, p. 86. Per Via XXVIII Aprile si veda TAGLIAFERRO 2015b, p. 56.

¹⁹ Per questo tratto si veda ZERBINATI 1982, pp. 272, n. 85.

²⁰ Non si può escludere la presenza di un ponte che garantiva il collegamento con eventuali altri quartieri residenziali occidentali della città, ubicati dunque oltre il corso d'acqua ma di cui, al momento, non abbiamo notizia.

²¹ BALISTA *et alii*, 2010, pp. 138-150 e BALISTA 2015, pp. 11-36.

²² Dove invece un fronte arginato specularmente proteggeva già da secoli l'antica necropoli retrostante che dal primo suo impianto ha evidenziato settori occupati da tombe distanti dall'immediata fascia perisondale. Cfr. BALISTA 2015, p. 30, nota 48.

²³ La citata scarpata settentrionale infatti, quand'anche protetta da un fronte arginato di massi trachitici in affaccio al fiume non risulta destinata a sepolcra in epoca preromana. Soggetta a continua erosione la munizione viene situata tra la fine del VI sec. a.C. e il V sec. a. C. Cfr. BALISTA-RINALDI 2002, pp. 32-34; BALISTA

et alii 2002, pp. 111-112; BALISTA *et alii*, 2010 pp. 145-146, fig. 7.

²⁴ Per le tombe a sud di via Settabile si veda BALISTA *et alii* 2010, pp. 146-147. Fig. 8. Il sepolcreto realizzato su estesi riporti di macerie dei quartieri residenziali dell'Ospedale civile conferma la continuità di destinazione funeraria dell'area a sud di essa. Per il nucleo di tombe più occidentali si veda BALISTA *et alii* 2015, p. 27.

²⁵ Nel 2002 lungo questa via è emerso un tratto di necropoli caratterizzata da tre recinti funerari orientati NE/SO prospettanti su un fossato parallelo ad una strada. Oltre all'allineamento, a rafforzare l'ipo-

tesi dell'esistenza della strada contribuiscono i cippi centinati rinvenuti ancora *in situ* la cui iscrizione era rivolta verso il fossato individuato ad E. BALISTA *et alii* 2005, pp. 185-193.

²⁶ Per i monumenti dell'area adiacente si veda ZERBINATI 1982, pp. 302-303, nn. 133-134.

²⁷ Rinvenuta in più punti tra l'Aia Capodaglio a sud e la Palazzina Capodaglio a nord ha un orientamento di N30°E e N 34°E, perdura fino ad epoca romana. BALISTA *et alii* 2002, pp. 113-114 e 116-117, fig. 34; BONDINI 2004, pp. 14-16; BONDINI 2008, pp. 52-54; BALISTA-RUTA SERAFINI 2008, pp. 91-93.

Bibliografia

- BAGGIO BERNARDONI 1981 = E. BAGGIO BERNARDONI, *Scavo dell'Ospedale Civile di Este (Padova). Nota preliminare*, in "Archeologia Veneta", IV, pp. 99-114.
- BALISTA 2015 = C. BALISTA, *Dinamiche insediative e interventi di regolazione idraulica lungo il PaleoAdige, tra Montagnana ed Este, dall'età del Bronzo all'età romana*, in E. BIANCHIN CITTON, S. ROSSI, P. ZANOVELLO (a cura di), *Dinamiche insediative nel territorio dei Colli Euganei dal Paleolitico al Medioevo*, Atti del Convegno di studi di archeologia e territorio (Este-Monselice 27-28 novembre 2009), Monselice (PD) 2015, pp. 11-36.
- BALISTA et alii 2002 = C. BALISTA, G. GAMBACURTA, A. RUTA SERAFINI, *Sviluppi di urbanistica atestina*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di) *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 104-121.
- BALISTA et alii 2005 = C. BALISTA, L. RINALDI, A. RUTA SERAFINI, C. TAGLIAFERRO, *Este: i recinti dell'area funeraria di età romana in via dei Paleoveneti*, in *Terminavit sepulcrum. I recinti funerari nelle necropoli di Altino*, Atti del Convegno di Studi (Venezia 3-4 dicembre 2003), Roma 2005, pp. 185-193.
- BALISTA et alii 2010 = C. BALISTA, E. BIANCHIN CITTON, C. TAGLIAFERRO, *Il PaleoAdige tra Montagnana ed Este: nuovi dati per una lettura geoarcheologica delle scogliere di età romana*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XXVI, pp. 138-150.
- BALISTA, RINALDI 2002 = C. BALISTA, L. RINALDI, *Gli antichi percorsi dell'Adige a Este*, in A. RUTA SERAFINI (a cura di) *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002, pp. 17-35.
- BALISTA, RUTA SERAFINI 2008 = C. BALISTA, A. RUTA SERAFINI, *Spazi urbani e spazi sacri a Este, in I Veneti antichi. Novità e aggiornamenti*, Atti del Convegno di studio (Isola della Scala, 15 ottobre 2005), Sommacampagna (VR) 2008, pp. 79-100.
- BONDINI 2004 = A. BONDINI, *Este, necropoli Capodaglio: assetto topografico e sistemazione monumentale*, in "Orizzonti", Rassegna di Archeologia, V, Bologna 2004, pp. 11-27.
- BONDINI 2008 = A. BONDINI, *Il "IV Periodo atestino": i corredi funerari tra il IV e il secolo a.C. in Veneto*, Alma Mater Studiorum Università di Bologna. Dottorato di Ricerca in Archeologia, XX Ciclo, Bologna 2008.
- Este Antica* 1992 = G. TOSI (a cura di) *Este antica dalla preistoria all'età romana*, Este (PD) 1992.
- Este preromana* 2002 = A. RUTA SERAFINI (a cura di) *Este preromana: una città e i suoi santuari*, Treviso 2002.
- PIRAZZINI et alii 2023 = C. PIRAZZINI, A. BALASSO, C. BALISTA, P. MICHELINI, L. RINALDI, *Nuovi rinvenimenti di età protostorica da Este (PD)*, in G. CARRARO, A. ZARA (a cura di), *Sinergie. La ricerca archeologica tra tutela e valorizzazione*, Atti della Giornata di Studi in onore di Anna Maria Chieco Bianchi (Padova 5 maggio 2022), Padova 2023, pp. 35-46.
- RINALDI 2007 = F. RINALDI, *Mosaici e pavimenti del Veneto. Province di Padova, Rovigo, Verona e Vicenza (I secolo a. C. - VI secolo a. C.)*, Antenor Quaderni 7, Roma 2007.
- RINALDI 2009 = F. RINALDI, *Le domus di Ateste all'indomani della fondazione della colonia asiatica*, in *Intra illa moenia domus ac Penates (Liv. 2,40,7). Il tessuto abitativo nelle città romane della Cisalpina*, Antenor Quaderni 1 (a cura di M. ANNIBALETTO, F. GHEDINI), Atti delle Giornate di Studio (Padova, 10-11 aprile 2008), Roma 2009, pp. 11-26.
- RINALDI 2012 = F. RINALDI, *Schede*, in *Atria longa patescunt: le forme dell'abitare nella Cisalpina*, Antenor Quaderni 23 (a cura di M. ANNIBALETTO, F. GHEDINI), s.v. Ateste, vol. 2, pp. 127-129, Roma 2012.
- RUTA SERAFINI, STRINO, LELLI 1998 = A. RUTA SERAFINI, V. STRINO, P. LELLI, *Este. Lo scavo dell'Ospedale Civile. Nota preliminare*, in "Quaderni di Archeologia del Veneto", XIV, pp. 11-23.
- TAGLIAFERRO 2015a = C. TAGLIAFERRO, *Nuovi elementi per la forma urbis di Ateste*, in E. BIANCHIN CITTON, S. ROSSI, P. ZANOVELLO (a cura di), *Dinamiche insediative nel territorio dei Colli Euganei dal Paleolitico al Medioevo*, Atti del Convegno di Studi (Este-Monselice 27-28 novembre 2009), Monselice 2015, pp. 203-215.
- TAGLIAFERRO 2015b = C. TAGLIAFERRO, *L'organizzazione viaria urbana di Ateste*, in "Archeologia Veneta", XXXVIII, pp. 52-61.
- TOSI 1992 = G. TOSI, *Este romana. L'edilizia privata e pubblica*, in *Este Antica*, pp. 380-384;
- ZERBINATI 1982 = E. ZERBINATI, *Edizione archeologica della carta d'Italia al 100.000. Foglio 64. Rovigo*, Firenze 1982.

www.archeologicaveneta.com

*Finito di stampare
marzo 2024*

*Grafiche TIOZZO
via Polonia, 9 - 35028 Piove di Sacco (PD)
info@grafichetiozzo.com
www.grafichetiozzo.com*